

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
RIVOJLANTIRISH SHART-SHAROITLARI.**

Pardaboyeva Dilnoza G‘aybulla qizi

“Pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi. Toshkent amaliy fanlar universiteti,

Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston

dilnozapardaboyevad@gmail.com

Kalit so‘zlar: tanqidiy fikrlash, ta‘lim-tarbiya, metod, mantiqiy fikrlash, tashxislash.

Annotasiya

Ushbu maqolada tanqidiy fikrlash mohiyati, ilmiy-nazariy tavsifi, uning funksiyalari va ijtimoiy tamoyillari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda qo‘llaniladigan metodlar, ta‘lim-tarbiya jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va tegishli adabiyotlarda unga berilgan tavsiflar, tahlil qilinadi. Unda zamonaviy diagnostik metodikalar, uzluksiz ta‘lim tizimining asosiy pog‘onasi bo‘lmish boshlang‘ich sinflarida tahsil olayotgan bolalarning tanqidiy fikrlashini tashxislash uchun amal qilinishi lozim bo‘lgan ta‘lim-tarbiya mexanizmlari to‘g‘risida pedagog-psixolog, axloqshunos, siyosatshunos olimlarning ilmiy qarashlari bayon etilgan.

1.KIRISH

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunida shaxs va jamiyat munosabatlarida uyg‘unlikni vujudga keltirish ehtiyoji mavjudligi alohida ta’kidlab o‘tilgan. Shunga ko‘ra pedagogika fanida shaxsning imkoniyatlarini ro‘yobga chiqaradigan o‘quv jarayonini tashkil etishning turli yo‘llarini izlash alohida dolzarblik kasb etmoqda. jamiyatda xilma-xil fikrlash muhitini vujudga keltirishda mustaqil, tanqidiy fikrlovchi shaxslarning o‘rni beqiyosdir. Dunyoga yangi ko‘z bilan qaraydigan barkamol insonni shakllantirish, uning natijasi, mahsulasi orqali mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, kuchli irodali, g‘oyaviy e’tiqodli, pok vijdonli shaxsni kamol toptirish, buyuk kelajagimiz poydevorini quruvchi va yuksaltiruvchi mutaxassis kadrlarni tayyorlash respublikamiz pedagoglari oldida turgan eng muhim va mas’uliyatli vazifadir. Shu bois, ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchi shaxsining tanqidiy fikrlash faoliyatini shakllantirib, muntazam rivojlantirib borish, «sub’yekt-sub’yekt» munosabatini amalda ta’minlash natijasida ularning ijodiy faolligi, izlanuvchanligi, irodaviy sifatlari, ishchanligi, e’tiqodini tarkib toptirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2.TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta’lim-tarbiya jarayoniga o‘quvchini mustaqil, tanqidiy fikrlashga undaydigan strategiya va texnologiyalarni olib kirish, ularni tanqidiy fikrlashga undovchi ijodiy pedagogik muhitni qaror toptirish, o‘qituvchi va o‘quvchilar orasida ishchan muloqot, hamkorlik vaziyatini vujudga keltirish o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun nihoyatda zarurdir. Pedagogika, psixologiya, falsafa, sosiologiyaga oid ilmiy manbalar, DTSlari, o‘quv adabiyotlarining tahlili hamda tadqiqot doirasidagi mavjud pedagogik amaliyotni o‘rganish natijalari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tanqidiy fikrlash darajalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik tizimni aniqlash, uni nazariy jihatdan asoslash va ta’lim amaliyotida qo‘llashga ehtiyoj mavjudligini ko‘rsatdi.

3.MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

“Tanqidiy fikrlash” atamasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida paydo bo‘lib, yangi, tushunib bo‘lingan g‘oyalar tekshirilayotganda, baholanayotganda, rivojlantirilayotganda va qo‘llanayotganda sodir bo‘ladi»¹, – deb ta‘kidlaydi o‘zbek olimi S.S. G‘ulomov. Bir qator pedagog-psixolog olimlar (I.S. Kon, L.S. Rubinshteyn, S.S. G‘ulomov, E. G‘oziyev) tanqidiy fikrlash «yuqori tartibdagi» fikrlashni bildiradi (Benjamin Blum tizimiga ko‘ra o‘rganish qobiliyatlarining so‘nggi oliy pog‘onasi), degan g‘oyani ilgari surishsa, faylasuf olimlar (Z. G‘ofurov, J.Tulenov, Q.Nazarov) fikrlaricha – “tanqidiy fikrlash” deganda mantiqiy fikrlash va isbotlash ko‘nikmalari tushuniladi, uning yordamida o‘quvchilar diqqat bilan o‘qish, chuqur munozaralar yuritish va yozuvda o‘z fikrlarini aniq va o‘ylab ifoda etish imkonini oladilar”². Yoki amerikalik olim J.Dyuining fikricha: «O‘quvchilar muayyan muammo bilan shug‘ullana boshlasalargina, ularda tanqidiy fikrlash paydo bo‘ladi. Shu sababli, o‘quv jarayonining boshlang‘ich nuqtasi hisoblangan, biror vaziyat yoki hodisaga tegishli bo‘lgan eng muhim savol bu hodisa qanday muammoni vujudga keltirishini anglatadigan savoldir. Faqatgina muayyan muammo bilan kurashib, murakkab vaziyatdan chiqish uchun o‘zining shaxsiy yo‘lini izlagandagina, o‘quvchi haqiqatan ham fikrlaydi”³. Darhaqiqat, ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini aniqlash zaruriyati mavjud. Chunki, tanqidiy fikrlash mustaqil fikrlashning tarkibiy qismidir.

4.TAHLIL VA NATIJALAR.

Tanqidiy fikrlash – bilimni o‘zlashtirish va mustaqil fikrlashning yuqori darajadagi tarkibiy qismi bo‘lib, shaxsning voqea, hodisa, borliqni ob‘yektiv idrok etish imkoniyatini kengaytiruvchi aqliy hodisadir. Tanqidiy fikrlashda g‘oyalar va ularning ahamiyati ko‘pfikrlilik nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi hamda ular boshqa g‘oyalar bilan taqqoslanadi. Unda *tahlil, taqqoslash, izohlash, yangilik*

¹ Гуломов С. С. «Далилларни эслаб қолиш ва ғояларни исботлаш».-Т.: Ўқитувчи. 2005.- 4-бет.

² Назаров Қ. Фалсафа методологияси.- Тошкент: Янги аср авлоди, 2005.-78-бет.

³ Дьюи Дж. Индивидуализация обучения школьников. -Чикаго.,1991.-С.-19

kiritish, muammolarni hal qilishga alohida e'tibor beriladi hamda o'quvchilarda bunyodkor g'oyalarning yovuz g'oyalar ustidan g'alaba qozonishiga ishonch paydo qilinadi.

Amalga oshirilgan tahlillar natijasi ushbu aqliy faoliyatda g'oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashtirish, konsentratsiyalash hamda axborotlarni qayta tahlil etishga zamin yaratilishini ko'rsatdi.

Bunda:

1) o'quvchilarni tanqidiy firklash ko'nikmalarini egallashga ruhan tayyorlash;

2) o'quvchilarning o'z fikrlari qat'iyligiga bo'lgan ishonchini barqarorlashtirish;

3) muayyan sinf o'quvchilarida jamoaviy tarzda tanqidiy fikr yuritishga yo'naltirilgan pedagogik vaziyatni vujudga keltirish amaliyotini tadbiiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishi o'quvchiga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- o'quvchilarning fikrlash jarayoni jadallashadi;
- o'quvchilar o'z oldilariga aniq maqsadlar qo'ya boshlaydilar hamda ushbu maqsadga erishish yo'llarini izlaydilar;
- o'quvchilar o'zaro bir-birlari bilan faol muloqotga kirishish ko'nikmasini egallay boshlaydilar;
- o'quvchilarda bilim olish, yangi axborotlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish ortadi;
- o'quv-biluv jarayonida o'quvchilarda faollik ta'minlanadi;
- o'quvchilarda ular orasida vujudga kelgan rang-barang fikrlarni tinglash va mushohada qilish ishtiyoqi kuchayadi;
- o'quvchilarda o'z fikrlarini dadil bayon qilish ehtiyoji vujudga keladi;

– o‘quvchilar egallagan bilim va tushunchalarini qayta ishlash, ular yordamida fikr ifodalash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonini tizimli tashkil etish maqsadga muvofiqdir. O‘quvchilar turli o‘quv predmetlarini o‘zlashtirish jarayonida bir tomondan muayyan bilimlarga ega bo‘lsalar, ikkinchi tomondan O‘zbekistonning iqtisodiy-ijtimoiy hayoti va turli sohalarda bo‘layotgan o‘zgarishlardan xabardor bo‘lishadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy ta‘lim berishda asosiy urg‘u o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashlarini rivojlantiradigan o‘quv materiallarni tanlashga qaratilishi lozim. O‘qitish jarayonini didaktik loyihalashda o‘quvchilar intellektualligini oshiruvchi innovasion metodlardan foydalanish lozim, o‘quvchilarning eng muhim psixologik hislatlarining alohida ahamiyatga ega ekanligini inobatga olish (chunki tanqidiy fikrlash aqliy faoliyatda, qiziqishda, munosabatda, xulq-atvorning tashqi shakllarida, ijtimoiy-axloqiy sohada o‘z ifodasini topishi muqarrardir) zarur.

Demak, bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarali yo‘llarini topish, ularning tanqidiy fikrlash bilan bog‘liq xatti-harakatlarini rag‘batlantirish uchun ularni tanqidiy fikrlashga o‘rgatishga qaratilgan pedagogik tizimni ishlab chiqish va ilmiy jihatdan asoslash lozim

Adabiyotlar

¹ G‘ulomov S.S. “Dalillarni eslab qolish va g‘oyalarni isbotlash”.-T.: O‘qituvchi. 2005.- 4-bet.

² Nazarov Q. Falsafa metodologiyasi Toshkent: Yangi asr avlodi. 2005 -78-bet.

³ Дьюи Дж. Индивидуализация обучения школьников. -Чикаго.,1991.-С.-19

4.Xodjiyeva F.O. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogikasoslari.//Личностно-ориентированный подход к современному

обучению и воспитанию. Сборник научно-методических статей под общ. Ред. Проф. Р.Х. Джураева. – Тошкент: 2007. –

5.Adams, C.A. (2013), Sustainability reporting and performance management in universities: Challenges and benefits. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal Vol 4 Iss 3, pp. 384-392

6.Hauser, S.M. (2000), “Education, ability, and civic engagement in the contemporary, United States. Social Sciences Results, Vol. 29 No 4, pp.556-582

7.Pardabaev J.E. ““STEAM” - Education as an innovative approach to the development of vocational training for students” // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8 No. 3, 2020. ISSN 2056-5852